

WOMEN IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT: SCIENCE AND QUALITY EDUCATION

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE

YANGILANAYOTGA O'ZBEKISTONDA LIDER AYOLLARNI TAYYORLASHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI

Zarnigor Xoliqova

JDPU Pedagogika va psixologiya fakulteti

maktab menejmenti yo'nalishi

3-bosqich talabasi

Xoliqovazarnigor5@gmail.com

Kalit so'zlar: Liderlik, Uvaysiy, Zulfiyaxonim, Nodirabegim, Empatiya, Karnegi Mellon, Isterik, Jo Miller, Entuziazm, pozitsiya, strategiya.

Annotatsiya: Ushbu maqola jamiyatimiz miqyosida lider ayollarni tayyorlash hamda ular uchun zaruriy bo'lgan sifatlarni alohida ta'kidlab, tahlil qilish maqsadida yozildi. Ayol liderlarning rahbarlikda ahamiyati to'grisidagi fikrlar orqali ularni qanchalik rahbarlik lavozimiga munosib shaxs ekanligi ochib berildi. Ta'rixiy shaxslardagi ayrim liderlik sifatlari milliy qadryatlarimiz bilan hamnafasligi to'grisidagi fikrlar orqali liderlik sifatlarining zamirida milliylik poydevor sifatida turgani yoritilgan. Liderlikning shakllanish bosqichlari ba'zida tug'ma iste'dod sifatida boshlanib davom etadigan hamda uning boyitilish manbalari insonlarning shaxsiy sifatlari ekanligi hamda lider bo'lish kuchlik iroda tufayligina bo'lishiga urg'u berilgan. Lider ayollarni tayyorlash kelajak avlod uchun ahamiyatli va yechilishi shart bo'lgan muammo sifatida keltirilgan. Sababi maqolada nazarda tutilganidek, Ayol oila lideri sifatida yurtimiz avlodlarining tarbiyachisi va aynan ma'lum jarayonga emas balki oila davrasidagi liderlikda ham zaruriy sifatlarni talab qilishi va bu sifatlarni har qanday jarayon samaradorligini ta'minlashga xizmat qilishi yoritilib berilgan.

SPECIFIC ASPECTS OF TRAINING WOMEN LEADERS IN UZBEKISTAN

Key words: Leadership, Uvaisi, Zulfiyakhanim, Nodirabegim, Empathy, Carnegie Mellon, Hysteric, Joe Miller, Enthusiasm, position, strategy.

Abstract: This article was written for the purpose of training women leaders in our society, highlighting and analyzing the necessary qualities for them. Through opinions on the importance of female leaders in leadership, it was revealed how much they are suitable for leadership positions. It is highlighted that nationalism is the foundation of leadership qualities through the opinions about the compatibility of certain leadership qualities of historical figures with our national values. It is emphasized that the stages of leadership formation sometimes begin as an innate talent and that the sources of its enrichment are the personal qualities of people and that becoming a leader is only due to a strong will. The training of women leaders is presented as an important problem for the future generation and must be solved. The reason, as mentioned in the article, is that a woman as a family leader is the educator of the generations of our country and requires necessary qualities not only for a specific process, but also for leadership in the family circle, and these qualities serve to ensure the effectiveness of any process.

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ЖЕНЩИН-ЛИДЕРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

Ключевые слова: Лидерство, Увайси, Зулфияханум, Нодирабегим, Эмпатия, Карнеги-Меллон, Истерик, Джо Миллер, Энтузиазм, позиция, стратегия

Аннотация: Данная статья написана с целью подготовки женщин-лидеров в нашем обществе, выделения и анализа необходимых им качеств. Через мнения о важности женщин-лидеров в руководстве было выявлено, насколько они подходят для руководящих должностей. Подчеркнуто, что национализм является основой лидерских качеств через мнения о совместимости тех или иных лидерских качеств исторических деятелей с нашими национальными ценностями. Подчеркивается, что этапы формирования лидерства иногда начинаются как врожденный талант и что источниками его обогащения являются личностные качества людей и что стать лидером можно только благодаря сильной воле. Подготовка женщин-лидеров представлена как важная проблема для будущего поколения и должна быть решена. Причина, как указано в статье, в том, что женщина как семейный лидер является воспитателем поколений нашей страны и требует необходимых качеств не только для конкретного процесса, но и для лидерства в семейном кругу, а эти качества служат для обеспечения эффективности любого процесса. .

Lideklik bu keng qamrovli tushuncha sababi bu shunday fazilatki, insonlarda shakllanishi bazida uzoq muddatli tajriba yoki tug'ma istedod yuzasidan paydo bo'ladi. Va uning shakllanish jarayoni bir qancha faoliyat ta'siri ostida bo'ladi. Bu kabi faoliyatga biz agar liderlikni kichik doirada tasavvur qilsak, oila boshining zimmasidagi vazifalarni sidqidilgan bajarishi bilan yuzaga keladigan jarayonlar ta'sirini ko'ramiz, korxonalar yoki katta tashkilotlar miqyosida esa bu zimmaning oshishi va liderlik fazilatining yuzaga chiqishidagi asosiy rolni egallovchi shaxsiy qobiliyatlarni aytishimiz mumkin. Aslida insonlarning hammasida shaxsiy liderlik fazilati mavjud chunki siz o'zingiz bilan bog'liq jarayonlarni nazorat ostiga oling olasiz. Masalan, maqsad qo'yasiz unga erishish uchun rejalar tuzasiz va strategiya ishlab chiqasiz. Liderlik aslida shu sizning maqsad uchun strategiyangiz bo'lishi va u sizni muvaffaqiyatga yetaklashi, lekin o'ylab ko'ring siz faqat o'zingizni rivojlantirsangiz atrofingizdagilar ham shu yo'sinda davom etsa, xo'sh ishda unumdorlik bo'ladimi? agar bo'lsa, bizga jamoaning nima keragi bor? Albatta jamoa bilan bajarilgan ish sizga ko'proq foyda keltiradi va eng qimmatli hisoblanmish vaqtingiz tejaladi, hamda jamoa uchun ishning samarali ketishi, muntazam tartibning o'rnatilganligi ushbu jamoaning yakka lideriga bog'liq. Sababi lider innovatsion g'oyalar muallifi va ularning ijrochisi hisoblanadi[9,B.8]. Jamiyatimiz ayollarining lider sifatida jahon miqyosiga chiqishi aynan davr talabi hisoblanadi. Masalan amerikalik psixologlar fikriga ko'ra ayollar jamoaviy harakatlarga ko'proq moyil ekanligi erkaklar esa asosan buyruq berish va jiddiy qiyofada bo'lishga urg'u berishar ekan. Xo'sh bizning mintalitemizda bizning sharqona qarashlarimizda ayollarning lider sifatida rivojlanishiga qanday qaralmoqda?[8, B.5].

Bu albatta ijobiy hatto keng imkoniyatlar ham ochib berilgan. Chunki har bir o'zbek ayoli o'zining milliy qadryatlari urf odatlaridan yiroqlashmagan holda jamiyatimiz rivojining bir bo'lagi sifatida bugungi kun qahramoni bo'lishga haqlidir. Biz dunyoni o'z odobi-yu milliy mafkurasi bilan lol qoldirgan Uvaysiy, Nodirabegim, Zulfiyaxonim avlodlaridanmiz axir. Shu o'rinda taniqli shoira

Zulfiyaxonimning Hindiston davlatiga qilgan ijodiy sayohatlarida O'zbekiston mevalaridan nega olib kelmaganligi haqida so'ralganda, bizning davlatimiz erkaklari ayollarga yuk ko'targ'izmaydi, deya oqilona javob berganligi va muxbirni agarda mevalarimiz ishqibosi bo'lsa davlatimizga tashrish buyirishi haqidagi o'ta mushohadali fikrlari yurtimiz ayollarining naqadar e'zozda ekanligini ko'rsatib berganligi also mubolag'a emas. Ayol kishining lider sifatida ko'rinishi uning aynan bir soha yuzasidan kasbi yoki hunari borligida ko'rinib qolmay, balki, oila atalmish muqaddas qo'rg'onning ajoyib maslahatchisi, avlod tarbiyachisi sifatida ham o'z qiyofalarini ko'rsatadi. Masalan oila rahbarining biror bir ishni qilishda ayoli bilan hamfikir bo'lishi yoxud, farzandlariga bo'lgan munosabatda umumiy prinsiplarga ega ekanligi oila rahbari erkak kishi va uning ayoli esa shu dargohning lideri ekanligidan dalolatdir. Nima uchun jamiyatimizda ayol liderlarni tarbiyalashga ahamiyat qaratishimiz kerak? Yuqorida ta'kidlaganimdek avvalo ayol barkamol avlod tarbiyachisidir. Manan yetuk, maqsadli, jamiyatda o'z o'rniga ega ayollar yurtimiz kelajagi uchun eng kamida o'zidek farzandlarni yoki undanda ortiqlarini yetkazib beradi. Lider o'z sohasining haqiqiy mutaxasisi bo'lganligi bilan jamoa e'tirofiga sazovor bo'lgan. Bundan ko'rinib turibdiki liderlarni tayyorlashga bo'lgan e'tiborni oshirish jamiyatimizning yetuk mutaxasislarini ko'paytirishga bo'lgan jarayon bilan ekvivalent hisoblanadi. Liderlik bu alohida insoniy sifat va har bir kishining shaxsiy qobiliyati sifatida shakllanishi maqsadga muvofiq jarayondir.

Ayol liderlarni tayyorlashda yaqqol ko'rinib turgan global muammolardan biri jamiyatimizda ayol liderlarning kamligi ularning rivojlanish strukturasi tanqisligini keltirib chiqaradi.[1,B.134] Ammo ayollarda shakllangan ayrim tabiiy qobiliyatlar ularning rahbarlik faoliyatida ancha muvaffaqiyatga erishishiga sababchi bo'lishadi. Ularga quyidagilar kiradi:

- Empatiya: Ayollar boshqalarning his-tuyg'ularini tushunishda juda yaxshi va ko'pincha odamlar bilan aloqa o'rnatish uchun bu mahoratdan foydalanadilar.

- O'zaro munosabatlarni o'rnatish: Ayollar munosabatlarni rivojlantirishda va atrofdagilarni qo'llab-quvvatlashda yaxshi.

- Aniq ifodali bo'lish: Ayollar o'z his-tuyg'ularini ko'rsatishdan yoki ulardan boshqalar bilan bog'lanish yoki qo'llab-quvvatlash uchun foydalanishdan tortinmaydilar.[2,B.85]

Nima uchun etakchilik mahorati ayollar uchun muhim? Ayollar uchun etakchilik qobiliyatlari muhim, chunki ular hali ham etakchilik rollarida kam namoyon bo'ladi. Ayollar dunyo aholisining yarmini tashkil qiladi, ammo 2021-yilda butun dunyo bo'ylab bosh direktor yoki boshqaruvchi direktor lavozimlarining atigi 26 foizini egallagan.

Ushbu nomutanosiblikka qo'shimcha ravishda, ayollar etakchilik imkoniyatlariga ega bo'lganda, ko'pincha jinsi bilan bog'liq muammolarga duch kelishadi. Misol uchun, Karnegi Mellon universitetining Joanna Vulf tadqiqotiga ko'ra, erkaklar ayollarga qaraganda tez-tez gaplashadi va gaplarini to'xtatadi.[7, B.2]. Ayollar so'zlashuv va yig'ilishlar paytida erkaklarnikiga qaraganda ko'proq to'xtatiladi. Boshqa bir tadqiqot shuni ko'rsatdiki, qat'iyatli bo'lish yoqimlilik reytinglari bilan salbiy bog'liqdir va ayollar ham kuchli muloqotdan foydalanishlari kerak bo'lganda "isterik" deb etiketlanadilar. Ayollar uchun amaliy etakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish sizga etakchilik nuqtai nazarini yaratishga yordam beradi va jamoani rivojlantirish, muammolarni hal qilish va haqiqiy tashkiliy o'zgarishlarni amalga oshirish uchun nufuzli etakchilikdan qanday foydalanishni tushunishga yondashuvingizni qo'llashga yordam beradi.

Xo'sh ayollar uchun muhim bo'lgan yetakchilik qobiliyatlari qaysilar?

Ayollar etakchilik, muammolarni hal qilish va jamoani rivojlantirish bo'yicha o'ziga xos istiqbolga ega, bu ularning jamoasi va tashkiloti uchun eng yaxshi natijalarga olib kelishi mumkin.

Ayol sifatida etakchilik qilishda muvaffaqiyat qozonish uchun bir nechta ko'nikmalarni rivojlantirish kerak. Ularga quyidagilar kiradi:[3,B.18]

1. Ishonch

Ishonch - bu sizning instinktlaringizga, to'g'ri qarorlar qabul qilish qobiliyatingizga va siz tanlagan tanlovingizga ishonish qobiliyatidir.

Ishonch, albatta, muvaffaqiyat kalitidir.

Rahbarlikdagi ayol sifatida yuqori darajadagi ishonch bilan siz oldingizga kelgan har qanday qiyinchilikka dosh bera olasiz va muvaffaqiyatga erishasiz. Ishonch - bu ayol sifatida ega bo'lishi mumkin bo'lgan eng kuchli etakchilik qobiliyatidir. Shunga qaramay, bu hamma uchun o'z-o'zidan bo'lavermaydi.

Katta ehtimol bilan siz imposter sindromini boshdan kechirasiz yoki "buni qilguningizcha soxta bo'l" degan maslahat juda yaxshi fikrmi deb o'ylaysiz.

Ishonch shunchalik katta omilki, ayollar odatda 100% malakaga javob bergan taqdirdagina lavozimga murojaat qilishadi. Aksincha, erkaklar faqat 60% ga javob bersalar ham murojaat qilishadi.

Yaxshiyamki, o'zingizning ishonchingizni oshirishning ko'plab usullari mavjud. Agar siz ishda o'zingizga ishonch hosil qilish yo'lini izlayotgan bo'lsangiz, quyidagi maslahatlar sizga yordam beradi:

- Haqiqiy va erishish mumkin bo'lgan kichik maqsadlarni qo'yishdan boshlang

- Muvaffaqiyat uchun maqsad qo'ying

- Boshingizni baland tuting

- Ruhiy va jismoniy sog'ligingizga g'amxo'rlik qiling

- Boshqa muvaffaqiyatli va ishonchli ayollar bilan muloqot qiling

- Ishingizni ichkaridan ham, tashqaridan ham bilib oling (bu bir kechada sodir bo'lmaydi, lekin asta-sekin ustida ishlash kerak)

Xo'sh, ishonch amalda qanday ko'rinadi? Bu tavakkal qilishdan qo'rqmaslik haqida, garchi bu xavflar har doim ham natija bermasa ham.

Bu xatolardan saboq olish va ulardan o'sish uchun imkoniyat sifatida foydalanish orqali oldinga muvaffaqiyatsizlikka tayyor va qobiliyatli bo'lishdir.

Ishonch sizga boshqalar bilan suhbatda yoki so'rov yoki takliflar bildirishda dadil bo'lishga imkon beradi. Shuningdek, u odamlarga sizga ishonishi

mumkinligini bilish imkonini beradi, chunki ular sizdan kutilmagan javob olmasliklarini bilishadi.

2. Aniqlik

Aniqlik - bu narsalarni aniq ko'rish qobiliyati. Bu narsalarni qanday bo'lsa, shunday qilib to'g'ri idrok etish va tushunish qobiliyatidir. Aniq bo'lish qobiliyati etakchilikdagi ayollar uchun muhim mahoratdir. Siz o'z maqsadlaringiz va umidlaringiz haqida doimo aniq bo'lishingiz kerak, shunda siz rahbarlik qilayotgan odamlar ularga erishishingizga qanday yordam berishini bilishadi[4,B.25]. Shuningdek, ular sizdan etakchi sifatida nima kutishlari mumkinligini va ularning ishi bu maqsadlarga erishishga qanday hissa qo'shishini bilishlari kerak.

"Biz ko'pincha zaif tomonlarimizni tuzatishga shunchalik e'tibor qaratamizki, biz kuchli tomonlarimizni e'tiborsiz qoldiramiz." - Jo Miller [5,B.18].

3. iroda

Ko'pgina ko'nikmalar buyuk liderni yaratadi, ammo ularning bir qismi tavakkal qilish va ayol nuqtai nazaridan ishlashga tayyor bo'lishdan ko'ra muhimroqdir.

Agar siz biron bir yangi narsani sinab ko'rmoqchi bo'lmasangiz yoki o'zingiz xohlagan narsaning ortidan borishga tayyor bo'lmasangiz, etakchi sifatida o'z salohiyatingizni to'liq amalga oshira olmaysiz.

O'z pozitsiyasini egallab turganda, eng yaxshi rahbarlar boshqa birovning ularga nima qilish kerakligini aytishini kutishmaydi. Buning o'rniga, ular o'zlarining qadriyatlarini va e'tiqodlarini bilishadi va atrofida nima bo'lishidan qat'i nazar, ularga rioya qilishadi. Har qanday jamoa yoki biznes muvaffaqiyatga erishish uchun unga o'zgarishga tayyor odamlar kerak. Atrofimizdagi dunyo doimiy ravishda o'zgarib bormoqda - va agar biz bu o'zgarishlarga rioya qilmasak, raqobatchilarimizdan orqada qolamiz. Demak, u o'zgarishlar davrida qo'llab-quvvatlashni taklif qiladigan jasur rahbarga ham muhtoj. Agar siz qattiq mehnat qilsangiz va qutidan tashqarida o'ylashga tayyor bo'lsangiz, bu har doim ham sizning foydangizga ishlamasligi mumkin. Ammo agar siz yangi narsalarni sinab

ko'rsangiz, siz hali ham undan o'rganasiz va ayol va etakchi sifatida o'sasiz! Yevropaning bir qancha yetakchi universitetlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, ayollar erkaklarnikiga qaraganda jamoa yetakchisi bo'lishni xohlamaydilar.[6,B.332]

Rahbarlik rollariga ariza berishga tayyor bo'lish ayollar uchun rivojlantirish uchun eng muhim ko'nikmalardan biridir. Imkoniyat paydo bo'lganda o'zingizni qo'yishga va haqiqiy salohiyatingizga erishishga tayyor bo'ling.

4. Tushunish

Jamoangizda nima uchun ijobiy o'zgarishlarni amalga oshirayotganingizni tushunish shaxsiy va professional o'sish uchun juda muhimdir. Bundan tashqari, siz o'zingizning ishingizning atrofingizdagi odamlarga ta'sirini va ularga qanday ta'sir qilishini ko'rishingiz kerak. Misol uchun, agar siz menejer bo'lsangiz, vaziyatni tushunish kompaniyaning maqsadlari va har bir bo'lim ularga qanday mos kelishini tushunishni o'z ichiga oladi. Odamlarni tushunish ularni nimaga undayotganini, muvaffaqiyatga erishish uchun nima kerakligini va qanday ishlashni yoqtirishini tushunishni o'z ichiga oladi. Muammoni hal qilish uchun avvalo uni tushunishingiz kerak. Nimani hal qilmoqchi ekanligingizni va bu sizning jamoangiz va biznesingizning boshqa jihatlariga qanday ta'sir qilishini bilish juda muhimdir. Qarorlaringiz oqibatlarini va ular sizning jamoangiz va tashkilotingizdagi boshqalarga qanday ta'sir qilishini tushunish ham juda muhimdir. Kuchli ayol lider bo'lish xavflarni baholash va davom etishga qaror qilishni anglatadi.

5. Entuziazm

G'ayrat - bu kuchli etakchilik vositasi. Bundan tashqari, uni o'rganish, mashq qilish va rivojlantirish mumkin. Bu yuqumli va jamoani yaratishning ajoyib usuli. Etakchilikda siz jamoangiz qilayotgan ishiga ishtiyoq bilan qarashlarini xohlaysiz, chunki bu ularni ilhomlantiradi va samaraliroq qiladi. Sizning jamoangiz qanchalik g'ayratli bo'lsa, siz etakchi sifatida shunchalik muvaffaqiyatli bo'lasiz! Ishtiyoqni rivojlantirish uchun hayotimizda biz qilayotgan ishimizga ishtiyoq yoki ishtiyoq uyg'otadigan narsani topishimiz kerak. Masalan, ishingizda sizga yoqadigan ba'zi

jihatlari bormi? Bundan tashqari, o'zingizni qiziqitirmaydigan vazifalaringiz bo'lishi tabiiydir va bu sizning rolingizning bir qismi bo'lmasa. Bunday holatlarda, ularni yakunlash natijasi haqida o'ylashga harakat qiling va tugallangandan so'ng u beradigan imtiyozlar haqida g'ayratli bo'ling. Shuningdek, jamoangizga maqsadga erishilgandan keyin kutish uchun rag'bat bering.

6. Aniqlik

Qat'iylik - bu nima bo'lishidan qat'iy nazar, maqsadlaringizga e'tibor qaratish qobiliyatidir. Bu qiyin bo'lganda ham davom etish qobiliyati va siz endi buni his qilmaysiz. Bundan tashqari, agar hozir umidsiz bo'lib tuyulsa ham, ertaga ular boshqacha bo'lishi mumkinligini bilishdir. Ayollarning etakchilik qobiliyatlariga kelsak, noaniqlik yoki hissiy notinchlik paytlarida muvaffaqiyatsizliklarni yengish, talabchan sur'atda qolish va ishonchni saqlab qolish uchun qat'iyat muhim ahamiyatga ega. Qat'iylik ichkaridan keladi - va bu erda biz erkaklar va ayollar o'rtasidagi etakchilik rollarida (va ulardan tashqarida) juda sezilarli farqlarni ko'ramiz. Tadqiqotlarga ko'ra, erkaklar ayollarga qaraganda ko'proq maqsadga yo'naltirilgan; va o'z hayotlarini maqsadlar bilan belgilab beradi. Bu barcha ayollar etarlicha maqsadga yo'naltirilgan emas degani emas; u erda ko'pchilik o'z oldiga shuhratparast vahiyalar qo'yadi va ularga ishtiyoq va maqsadlilik bilan intiladi.

Ammo umuman olganda, ayollar o'zlarining hayot yo'nalishi bo'yicha qaror qabul qilishda muvaffaqiyatdan ko'ra munosabatlar maqsadlarini birinchi o'ringa qo'yishadi.

7. O'z-o'zini anglash

O'z-o'zini anglash ayollar uchun ega bo'lishi kerak bo'lgan etakchilik qobiliyatidir. Agar siz o'zingiz bilan uyg'un bo'lsangiz va kuchli va zaif tomonlaringizni to'g'ri baholay olsangiz, bu boshqalar sizni qanday qabul qilishini yaxshiroq tushunishga imkon beradi. O'z-o'zini anglash stress yoki nizolar ostida samaraliroq javob berishga imkon beradi. Buning sababi shundaki, u sizning ichingizda nima sodir bo'layotganini tushunish imkonini beradi, bu sizning qaror qabul qilish yoki harakat qilish qobiliyatingizga xalaqit bermaydi. Ushbu

xabardorlikka ega bo'lish bizga o'z his-tuyg'ularimizga ko'proq kirish imkonini beradi. Bu sizga rahbar sifatida ular tomonidan nazorat qilinmasdan ko'proq nazorat qilish imkoniyatini beradi.

Qanday qilib jasur rahbar bo'lish mumkin?

Jasoratli rahbar bo'lish mukammal bo'lishni anglatmaydi. Bu tavakkal qilish va haqiqiy bo'lish uchun etarlicha jasur bo'lish haqida. Ayollar uchun asosiy etakchilik qobiliyatlarini turli yo'llar bilan rivojlantirishingiz mumkin. Birinchidan, siz ish joyidagi murabbiyni topishga harakat qilishingiz yoki boshqa jasur ayollar etakchilari bilan ko'proq vaqt o'tkazishingiz mumkin. Tarmoqqa kirish qiyin yoki hech kimni tanimasangiz ham, yordam so'rashingiz mumkin. Yana bir ajoyib variant - ayollarga kuch va jasorat va noyob etakchilik salohiyatini ochishga yordam beradigan jasoratli ayollar etakchilik dasturi yoki seminarini o'tkazish.

Yakuniy fikrlar - Ayollar uchun etakchilik mahorati

Umid qilamanki, siz muvaffaqiyatli va jasur rahbar bo'lishingizga yordam beradigan ayollar uchun asosiy etakchilik qobiliyatlarini yaxshiroq tushundingiz.

Etakchilik - bu siz o'rganishingiz mumkin bo'lgan mahoratdir. Busiz tug'ilgan bo'lishiz yoki uni rivojlantira olish imkonsiz emas Eng muhimi, rahbarlik faqat unvon yoki lavozimga bog'liq emas. Ayollar o'zlarining etakchilik qobiliyatlarini rivojlantirishlari kerak, chunki ular tashkilotning etakchilik mavqeini qadrlashadi. Bundan tashqari, ayollar yangi istiqbollar, g'oyalar va yondashuvlarni qo'shib, boshqalarning eng yaxshi fazilatlarini namoyon qiladi.

Shunday qilib, endi bu ko'nikmalarni mashq qilishni va rivojlantirishni boshlash vaqti keldi. Bu ishda (va hayotda) qiyin qarorlar yoki qiyinchiliklarga duch kelganingizda sizga yordam beradi. Siz ularni qanday qilib eng yaxshi tarzda boshqarishni va ustunlik qilishni aniq bilib olasiz. Ayollarga jamoa va tashkilotni samarali va muvaffaqiyatli boshqarish uchun o'ziga ishonch, aniqlik, tayyorlik, tushunish, g'ayrat, qat'iyat va o'z-o'zini anglash kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- [1].“The 7 habits of highly effective people” Stephen.R. Covey, Infographic Edition,2018, 345 pages
- [2.]“Immunity to change” Robert Kegan and Lisa Laskow Lahey , Harward business press, 2017, 229 pages
- [3].“Lean in” (women work and the will to lead) Sheryl Sandberg Marcus Buckingham edition, 2019, 156 pages
- [4.]Teoder Ruzvelt “Liderlik qonunlari” The Weston review press 2020 334 pages
- [5].Micheal Watkins “the first 90 days”, harward business review press 2018, 196 pages
- [6]. ["Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali" Xoliqova Zarnigor science box press 2021 475 b](#)
- [7].<https://www.worldbusinessculture.com/countryprofiles/china/businessmanagement-style/>
- [8].<https://www.crossculture.com/6-leadership-styles-around-the-world-tbuildeffective-multinational-teams/?cn-reloaded=1>
- [9]. https://books.google.co.uz/books/about/Japanese_Management_Techniques.html?id=9O9geQKagioC&redir_esc=y